

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – III РЕНЕСАНСИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ИЖТИМОЙ ҲИМОЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549857>

Чубоева Озодахон Кувонбековна
НамДУ Юридик факультети катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида сўнгги даврлардаги хотин-қизлар борасида ислохотлар ва уларнинг мамлакатимизда мақсад этилаётган 3 ренесанс пойдеворини шакллантиришидаги ўрни тўғрисида ёритилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, ренесанс, қўмита, имтиёз, гендер, тазйиқ, зўравонлик, ижтимоий ҳимоя, тенг ҳуқуқ ва эркинлик, Корея, вазирлик

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлардан бири хотин-қизларга берилаётган эътибор ҳисобланади.

Асосий қомусимиз 18-моддасида “Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар”-деб белгиланган.

Бундан ташқари, 46 –моддада, “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар”, деб белгиланган [1].

Хотин-қизларга эътибор ва ғамхўрлик сабаб, «Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси» сари тамойили асосида улуғ мақсадларни кўзлаб амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар жараёнида шижоатли, фидойи опасингилларимиз фаол иштирок этиб, Ватанимиз равнақи ва тараққиёти учун муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Мамлакатимиз аҳолисининг қарийб ярми – 17 миллиони хотин-қизлардир. Уларнинг манфаатларини таъминлаш, жамият ҳаётидаги ўрнини мустаҳкамлаш давлатимиз ижтимоий сиёсатининг муҳим йўналишидир.

Бошланаётган учинчи ренесанс даврида айниқса ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламга алоҳида имтиёзлар берилди. Жумладан, хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича вақтинчалик тартиб белгиланди.

Охириги йиллардаги ислохотлар даврида хотин-қизлар ҳуқуқларини кафолатлар, уларга имтиёзлар бериш борасида борада 2 та қонун, Президентнинг 8 та фармон ва қарори қабул қилинди.

Хусусан, 2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган

“Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги ва “Эркаклар ва аёллар учун тенг ҳуқуқлар ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунларининг асосий мазмун ва моҳияти ҳам хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларни тазйиқ ҳамда зўравонликнинг ҳар қандай шаклларида ҳимоя қилиш, хотин-қизларга нисбатан бўладиган турли хил камситишларни олдини олиш, гендер тенглиги тизимини ва ҳуқуқий асосларини яратишдан иборатдир.

Ушбу уйғониш даврида Сенатда Хотин-қизлар ва гендер тенглиги масалалари бўйича қўмита ташкил этилди.

Берилаётган имкониялар асосида бугунги кунга қадар 1 минг 400 га яқин аёллар республика ва вилоятлар, 43 мингдан зиёди туман ва шаҳарлар даражасидаги раҳбарлик лавозимларида ишлаб келишди.

Аёлларнинг тадбиркорлиги, ташаббуслари қўллаб-қувватланаяпти. Ўтган йили 585 мингга яқин хотин-қизларнинг бандлиги таъминланган, 40 мингдан зиёд аёллар касб хунарга ўқитилди. Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Савдо-саноат палатасига тадбиркор бўлиш истагини билдирган “аёллар дафтари”даги 70 мингга яқин хотин-қизларни бизнес ва меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касбларга ўқитишларига имкониятлар яратилди.[6]

Хукуматимизнинг 2021 йил 8 январдаги “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Хукумат қарори қабул қилинди.[2]

Қарор билан Хотин-қизлар муаммоларини “Аёллар дафтари”ни юритиш орқали тизимли равишда ҳал этиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича ватинчалик тартиб тасдиқланди.

Унга кўра, ҳар бир сектор кесимида маҳаллабай “Аёллар дафтари”га 30 ёшдан ошган бир неча тоифадаги хотин-қизлар киритилади. Улар ижтимоий ҳимояга муҳтож ишсизлар, боқувчисини йўқотган эҳтиёжмандлар, ижтимоий ёрдамга муҳтож I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлганлар, уй-жойини таъмирлашга муҳтож I гуруҳ ногиронлиги бўлганлар, нотурар жойларда истиқомат қилаётган, ўзининг ёки биргаликда яшовчи оила аъзоларининг номида турар жойи мавжуд бўлмаганлар, қарамоғида бир ёки ундан ортиқ I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган болалари мавжуд ёлғиз аёллар, тиббий ҳимояга муҳтож эҳтиёжманд хотин-қизлар (ўзи ва биргаликда яшовчи оила аъзолари оғир ижтимоий вазиятда бўлган, сурункали ёки оғир ногиронликка олиб келувчи касалликка чалинган, ногиронлик гуруҳи белгиланмаган, етарли дамромад манбаига эга бўлмаганлар), ҳуқуқий ёрдам олишга муҳтожлар, психологик маслаҳатга муҳтож хотин-қизлар (тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган, ижтимоий муаммолари мавжуд хотин-қизлар) ҳисобланади.

Бу ижтимоий ҳимояга муҳтож аёллар қатламига кўрсатилаётган имтиёзларнинг ёрқин намунаси ҳисобланади.

2022 йил 1 мартда Шавкат Мирзиёев раислигида хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш тизимини янги босқичга кўтариш ва аёлларнинг жамиятдаги ўрнини янада юксалтириш ҳамда мустаҳкамлашга бағишланган видеоселектор йиғилиши ўтказилганлиги аёлларни қўллаб қувватлаш борасидаги сиёсатнинг янги босқичидир.

«Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳам аёлларга муносиб шароит яратиш, уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш масаласини энг муҳим йўналишлардан бири сифатида бежизга белгиламадик. Ушбу муҳим вазифалар ижросини тизимли тарзда ҳар бир маҳалла кесимида амалга оширишни таъминлаш мақсадида бугун Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитасини ташкил этиш бўйича фармонни имзоладим», — деди Шавкат Мирзиёев[4]

Қўмита раҳбари лавозимига аёлларнинг муаммолари, дарду-ташвиши билан яқиндан таниш ва уларни ҳал қилиш бўйича катта тажрибага эга бўлган Тўрақўрғон тумани ҳокими Зулайҳо Маҳкамова тайинланди.

Жойларда қўмитанинг вилоят, туман ва шаҳар раҳбарлари эса ҳоким ўринбосари ваколатига эга бўлди.

Янги кўмита Хотин-қизларни кўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳамда «Аёллар дафтари» жамғармасини ўзи бошқаради.

Мамлакатимиздаги 9309 та маҳалла раисининг хотин-қизлар ва оила бўйича ўринбосарлари лавозимлари ҳам кўмита тизимига ўтказилди ва ҳар бир маҳаллада хотин-қизлар фаоли лавозими янгидан жорий қилинди.

Кўмита ташкил этилиши оила ва аёлларни янада эътиборда эканлигини кўрсатмоқда.

Аёлларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида 2022 йил 1 сентябрдан бошлаб хусусий секторда расмий ишлаётган аёлларга ҳомиладорлик нафақасини давлат томонидан тўлаш тизимини йўлга қўйилиши маълум қилинди. Бунинг учун эса, жорий йилда бюджетдан 200 миллиард сўм, 2023 йилда эса 1 триллион 700 миллиард сўм маблағ ажратилади.

Яна бир муҳим янгилик, бу келгуси ўқув йилидан бошлаб, магистратурада ўқиётган қизларнинг контракт пуллари тўлиқ бюджетдан қоплаб берилиши ҳамда таълим контрактларини тўлаш учун қизларга илк маротаба 7 йил муддатга фоизсиз кредит бериш тизимининг жорий этилиши бўлди. Эндиликда, ўқиб таълим олиш ҳамда ўзи қизиққан соҳанинг етук мутахассиси бўлишни истаган ҳар бир хотин-қиз таълим олиб ўз келажагини куриш имкониятига эга бўлади. Ушбу ташаббус минглаб оилалар ва уларда истиқомат қилаётган хотин-қизларнинг кўнглига қувонч ва ёруғлик олиб кирди. Афсуски, оилада ва жамиятда зўравонликка учраб келаётган хотин-қизларнинг кўпчилиги, ҳаётда ўз касбига эга бўлмаган, ўқимаган аёллар бўлиб қолмоқда.

Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишда бўлгуси оналаримизнинг билимли ва дунёқараши кенг шахс сифатида тарбияланиши муҳим аҳамият касб этади. Аёлларимизнинг ўрни бекиёс бўлган жабхалар жуда кўп. Жумладан, эртанги кунимизнинг эгалари бўлган ёшларни ҳар томонлама етук бўлиб тарбиялаш, мамлакат аҳолисини буюк халқ этиб шакллантириш, давлат ва жамият курилиши ва бошха соҳалар шулар жумласидандир.

Ўз навбатида, баъзи ривожланган ва ривожланаётган давлатлар жамият ҳаётининг муҳим негизи ҳисобланмиш оила институти, аёллар ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиниши борасидаги мавқеъини мустаҳкамлашда ахборотлаштириш масаласини асосий вазифа сифатида белгилаган бўлса, баъзилари жамият ва давлат ривожланишининг муҳим омили сифатида кун тартибига қўйиб бормоқда. Жаҳон тажрибасида оила, тажрибаси сўнгги йилларда кўплаб тадқиқотларнинг диққат марказида бўлиб келмоқда. Юқорида тилга олинган мавзу долзарблигини Корея ҳукуматининг Оила ва хотин-қизлар вазирлиги фаолияти мисолида кўриб чиқсак.[7]

Кореяда фуқароларга 24 соат давомида хизмат кўрсатиш тизими ҳисобланган Minwon²⁴ орқали вазирлик тақдим этиб келаётган электрон давлат хизматларининг жами сони 41 тани ташкил қилиб, Адлия вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги ва яна бошқа бир неча кўмиталардан интерактив электрон хизматлар сони бўйича устун туради. Оила ва хотин-қизлар вазирлиги томонидан вазирликнинг асосий фаолиятидан келиб чиққан ҳолда аёллар ҳуқуқи бўйича давлат сиёсатини амалга ошириш, аёллар ҳуқуқи бўйича юридик хизмат, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, зўравонликнинг турли кўринишидан жабрланганларга реабилитация кўрсатиш, вақтинчалик ҳимоялаш бошпаналаридан жой бериш, турли миллатдан ташкил топган оилаларни жамиятга мослашувида кўмак кўрсатиш, аёл кадрларни етиштириб чиқаришни ривожлантиришга доир интерактив

хизматлар кўрсатиб келинмоқда. Хизматларнинг 30 дан ортиғи тўғридан-тўғри ариза бериш орқали ҳисобдан ўтиб, вазирликда фаолият юритаётган бошқармалар ҳамда вазирликнинг ҳудудий бўлинмалари кесимида йўналишларига мос таснифланган ҳолдаҳал этилади.

Кореянинг Оила ва хотин-қизлар вазирлиги электрон хизматлари рўйхатида ёлғиз она ва ёлғиз оталар учун ижтимоий таъминот бўйича мурожаат, ёрдам, ёрдамни тўхтатиш бўйича мурожаат хизматлари мавжуд. Шунингдек, электрон хизматлар рўйхатида асосий мақсади ижтимоий ҳимоя ва қўллаб-қувватлашга қаратилган турли хил хизмат турларини учратиш мумкин. Улар қаторида вояга етмаганларнинг ҳақ-ҳуқуқлари бузилиши ҳолатлари бўйича мурожаатномалар топшириш, хотин-қизларнинг жамиятда ўз ўрнини топиши масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилганлиги, мазкур масаланинг нақадар аҳамиятлилигини кўрсатиб беради. Таъкидлаш жоизки, бугун инсоният оила институтига бўлган муносабатнинг кескин ўзгаришлар даврини бошдан кечирмоқда.

Корея Республикасининг Оила ва хотин-қизлар вазирлиги фаолият доираси диққат марказидаги йўналиш ва вазифалар кўлами кенг ва кўп тармоқли эканлигини кузатиш мумкин.

Мамлакатимизда халқаро ҳуқуқ устуворлиги тан олинган. Шарқ давлатларининг инсонпарварлик тамойиллари эътироф этилади.

Шарқ мамлакатларида олиб борилаётган оила ва хотин-қизларни қўллаб қувватлашга оид ижобий тажрибада келиб чиқиб, Ўзбекистонда ҳам Оила ва хотин-қизлар вазирлиги ташкил этилиши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, Оила ва хотин-қизлар вазирлиги электрон хизматлари тараққий эттириш асосий вазифалардан бўлиши лозим. Бу борада Хотин-қизлар мурожаати электрон порталини ташкил этиш ва мурожаатларни ижросини таъминлашни тезкор тизимини шакллантириш мақсадга мувофиқ.

Зеро ўзбек аёллари дунёдаги сабр маданияти юқори чуққисидаги инсонлардир. Мамлакатимиз хотин-қизлари дунёдаги энг меҳнаткаш ва ташаббускор аёллардир.

ФЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси., Т: Ўзбекистон. 2021 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 март.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 26 февраль куни хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал қилиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилиши материаллари.
5. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. <https://lex.uz/docs/5841063>
6. Олтиной МАМИРОВА, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты. Хотин-қизлар таълимини қўллаб-қувватлашга қаратилган дастур ишлаб чиқилди. <https://xs.uz>.
7. Зилола Абдугафурова, «Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш маркази Халқаро ҳамкорлик бўлими бош мутахассиси. “Глобаллашув жараёнида оила

институти, аёллар ҳақ-ҳуқуқлари ҳамда ахборотлашган жамиятнинг ўзаро уйғунлиги”
<https://ictnews.uz>.

8.Ozodaxon Chuboyeva Quvonchbekovna “O„ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA`MINLASHNING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI”. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS / 2022 – PART 10 / Б.1-4

9.Ozodaxon Chuboyeva Quvonchbekovna . The importance of “Kazilik adabi” in Abu Bakr Kasani’s work “ Badoi-us-sanoe”. International Scientific Journal ISJ Theoretical& Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 81 published January 30, 2020

10.<https://www.gazeta.uz/uz/2022/03/01/women-committee/>

Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.